

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

TA'LIMDA NOVERBAL SEMIOTIKANING YUZAGA KELISH HOLATLARI

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim” kafedrasi dotsenti, pedagogika
fanlari falsafa doktori (PhD) Termiz (O‘zbekiston)

ORCID 0009-0000-1677-9408

Annotatsiya: Ushbu maqolada semiotikaning sohalari, ularning chegaralari va turlari, shuningdek, semiotika jihatlarining ahamiyati, qo‘llanilishi hamda zarur pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan. Shuningdek, olimlarning semiotika haqidagi qarashlari, uning tarmoqlari, yo‘nalishlari va kundalik hayotimizda qanday qo‘llanilishi haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: semiotika, boshlang‘ich ta‘lim, matematika, semasiologiya, pragmatika, sintaktika.

Abstract: This article explores the fields of semiotics, their boundaries, and types, as well as the significance, application, and necessary pedagogical conditions of semiotic aspects. Additionally, it presents scholars’ perspectives on semiotics, its branches, directions, and its application in everyday life.

Key words: semiotics, primary education, mathematics, semasiology, pragmatics, syntactics.

Аннотация: В данной статье рассматриваются области семиотики, их границы и разновидности, а также значение, применение и необходимые педагогические условия аспектов семиотики. Кроме того, представлены взгляды ученых на семиотику, ее направления, отрасли и использование в повседневной жизни.

Ключевые слова: семиотика, начальное образование, математика, семасиология, прагматика, синтактика.

KIRISH

O‘qitish faoliyatida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi vizual aloqa muhim ahamiyatga ega, chunki u faoliyat va xatti-harakatlarga qiziqishni belgilaydi. O‘quvchilarning e‘tiborini jalb qilish uchun ba‘zi o‘qituvchilar qo‘llarini ko‘tarib, shovqinli talabalarga diqqat bilan qarab, bir necha soniya jim turishadi. Bu ularni tinchlantirishga yordam beradi, lekin agar qarash 10 soniyadan ko‘proq davom etsa, ular odatda tashvish va noqulaylik his qilishadi. Shu o‘rinda Ya.A. Komenskiyning nasihatini eslash o‘rinlidir: “Ko‘zlar chayqalmasligi, qichqirmasligi, qiyshaymasligi yoki dadillik bilan oldinga va orqaga yugurmasligi kerak; boshqa tomondan, ular harakatsiz bir nuqtaga shoshilmasliklari kerak, balki har doim kamtarona qarashlari va siz gaplashayotgan odamga qaratilgan bo‘lishlari kerak”^[5].

Noverbal semiotikaning yuqoridagi bo‘limlaridan ikkinchisi proksemika (lotin tilidan tarjima qilingan – “eng yaqin”). Uning diqqat sohasiga jismoniy joylashuv, muloqot qilayotgan odamlar orasidagi masofa, vaqt omillari, narsa va hodisalarning ketma-ketligi, kiyim-kechak, rang, fazodagi odamlarning joylashuvi, shuningdek, fazoning akustik, vizual, taktil va hid bilish xususiyatlari kiradi.

Masalan, og‘zaki bo‘lmagan muloqot uzoq masofalarda, sheriklarning ovozi eshitilmasa, sinf shovqinli bo‘lsa va hokazo holatlarda samarali ekani isbotlangan. Muloqot qiluvchi odamlar o‘rtasida quyidagi masofalar mavjud:

- “Intim” masofa (0 dan 40 sm gacha, maksimal 60 sm) – yaqin munosabatlarni aks ettiradi.
- “Shaxsiy” masofa (taxminan 0,4 dan 1,5 m gacha) – do‘stlar va hamkasblar bilan muloqot qilishga xosdir.
- “Ommaviy” masofa (1,5 dan 4 m gacha) – biznes aloqalari uchun ishlatiladi.
- “Ochiq” masofa (4 yoki undan ortiq m) – notanish yoki noma‘lum odamlar bilan aloqa qilishda qo‘llaniladi.

Yuqoridagi tasnifga asoslanib, odamlar o‘rtasidagi ijtimoiy o‘zaro munosabatlarning uchta asosiy turini ajratish mumkin: do‘stlar, o‘rtoqlar yoki oddiygina muloqotga ochiq bo‘lgan taniqli odamlar bilan muloqot qilish. Begonalar yoki to‘liq begonalar bilan muloqot qilishni xohlaydigan odamlar. Hech kimni kutmaydigan va aloqa qilishni xohlamaydigan odamlar bilan muloqot qilish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quv jarayonida o'qituvchi barcha turdagi munosabatlarga duch keladi va ularning har biri kommunikativ vaziyatning o'ziga xos turini keltirib chiqaradi. Masalan, bo'sh joyni tanlash qoidalari, muloqot qiluvchilar orasidagi masofa va og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar (pozitsiyalar va imo-ishoralar) bunga misol bo'la oladi.

G. Kreidlin ^[1] fikricha, proksemik xulq-atvorning universal qoidalari orasida quyidagilar ajralib turadi: makonni semiotizatsiya va o'stirishning umumiy qonuniyatlari (ayrim fazoviy bo'laklar va belgilarga ma'lum ma'nolar berish hamda ularga madaniy funksiyalar yuklash); shaxsning o'z hududiga, shaxsiy yoki ijtimoiy makoniga da'voni og'zaki yoki og'zaki bo'lmagan bayonoti (odamning "bizning sinfirmiz", "mening idoram" kabi og'zaki iboralarni ishlatishi yoki atrof-muhitning o'zgarishi, masalan, maktab yoki universitet kabi ijtimoiy mulkning bir qismini o'zlashtirish); muhitni fazoviy tashkil etishning umumiy qonuniyatlari va aloqa kanalini tanlash qoidalari (dinamik yoki statik aloqa muhitini tanlash – masalan, o'qituvchi sinfdagi harakatlanib, o'quvchilarga muhim qoidalarni tushuntirishni maqsad qiladi). U yoki bu darajada pedagogik muloqotni qamrab oladigan proksemik xatti-harakatlarning madaniy o'ziga xos qoidalari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: joy va masofani tanlash qoidalari (odamlarning jinsi, yoshi, ijtimoiy mavqei, tanishlik darajasi, o'zaro munosabat uslubi, suhbat mavzusi va suhbat maqsadiga qarab uchrashuv joyini tanlash). E. Xollning ta'kidlashicha, odamlar orasidagi masofa muloqot sodir bo'ladigan kontekstni belgilashi bilan birga, muloqotning o'zi haqida ramziy xabar ham bera oladi ^[6]. Ushbu qoidalar proksemik va imo-ishorali xatti-harakatlarning kombinatsiyasini ta'minlashi lozim. Muloqot jarayonida o'qituvchi turli darajadagi murakkablikdagi materialni tushuntirish uchun imo-ishoralar yordamida o'quvchilarga yaqinlashishi yoki ulardan uzoqlashishi mumkin; aloqa paytida jismlarning fazoviy nisbiy holati va yo'nalishi qoidalari (yuzma-yuz, yarim burilish, orqa yoki yonma-yon o'tirish, bironing oldida paydo bo'lish, uzoqlashish, yon tomonga burilish, uzoq masofada turish va h.k.). Ushbu qoidalar buzilganda, odamlar buni odatda sezadilar. Ayniqsa, ofis sharoitida, barcha e'tibor o'qituvchiga qaratilgan paytda, ushbu holat xatti-harakatlarning axloqsiz yoki qabul qilib bo'lmaydigan shakl sifatida baholanishi va individual "sanksiyalarga" sabab bo'lishi mumkin; muayyan kommunikativ vaziyatlarni belgilovchi turli fazoviy parametrlar, jumladan:

- aloqa holatidagi ishtirokchilarning jinsi va ular orasidagi kommunikativ masofa turi bo'yicha madaniy xususiyatlarni aniqlash;
- aloqada uchinchi tomonlarning mavjudligiga turli madaniyatlarining munosabatini aks ettirish;
- proksemik xatti-harakatlarning madaniy qadriyat va funksional ahamiyatini aniqlash va baholash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Umuman olganda, og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar qoidalarning aksariyati (xususan, proksemik xulq-atvor) avtomatik tarzda kuzatilishini inkor etib bo'lmaydi. Shuning uchun ularning buzilishi nafaqat og'zaki bo'lmagan, balki og'zaki tarzda ham aniq qayd etiladi (masalan, "yaqin kelmaslik" iboralari). Shu bois o'qituvchi talabalar bilan aloqa o'rnatishda me'yorlarga rioya qilishi kerak. Takeshika turli teginishlarni, elektromagnit, hissiy va tortishish ta'sirini, shuningdek, irratsional stimullarni o'rganadi. Takeshiki vositalari va usullari xilma-xil, ko'p va juda samarali. Ularning talabalarga ta'siri hali yetarlicha o'rganilmagan. Ba'zi hollarda ular ijobiy rol o'ynaydi, biroq boshqa hollarda nizolarga olib kelishi mumkin. Ushbu bo'lim haqida umumiy ma'lumot berish maqsadga muvofiq. Bunga quyidagi omillar ta'sir qiladi: ijtimoiy mavqei, jins, tanishlik darajasi, muloqot ishtirokchilarning bir-biriga munosabati, jismoniy va ruhiy holat, "uchinchi shaxslar" mavjudligi, taktil xulq-atvor uslubi. Uch turdagi teginishlar mavjud: "professional" teginishlar – taktil aloqasiz kasbiy faoliyatni amalga oshirish mumkin bo'lmaganda qo'llaniladi. Aksariyat odamlar bunday aloqalarga xotirjam munosabatda bo'lishadi. Marosim teginishlari (qo'l berib ko'rinish) – dastlab, bu tinch va do'stona niyatlarni namoyish qilish vositasi bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan salomlashishning deyarli majburiy marosimiga aylangan ^[7]. Shaxslararo munosabatlardagi teginishlar (quchoqlash, yelkaga urish) – agar barqaror teginish aloqasi mavjud bo'lsa, bunday teginish yaqin munosabatlarni ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qituvchi nuqtai nazaridan teginish vositalaridan foydalanish asosan birinchi turdagi teginish bilan bog'liq, ammo hozirgi vaqtda o'qituvchilar kasbiy faoliyatlarida bu usuldan deyarli foydalanmaydilar. O'qitishda bu vositalardan foydalanish har doim ham zarur emas, lekin agar ta'lim jarayoni o'yin shaklida olib borilsa (masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun), bu holat yanada maqbul bo'ladi. Bolalar ulg'aygan sayin muloqot masofadan sodir bo'lib, o'zaro ta'sirning kontaktli usuli uzoqdan aloqa bilan almashtiriladi.

Intonatsiya – bu tilning ovoz bilan bog'liq tovush vositasi bo'lib, u his-tuyg'ularni, so'zlovchining odamlarga va o'z so'zlariga munosabatini ifodalashning o'ziga xos usulidir. Afsuski, intonatsiyalar hali yetarlicha o'rganilmagan. Intonatsiyalarning xilma-xilligi va individuallik omili bizga ularning yagona tizimini yaratishga imkon

bermaydi. Bundan tashqari, og'zaki bo'lmagan ma'lumotlar faqat bitta akustik vosita orqali emas, balki bir vaqtning o'zida bir nechta vositalar orqali uzatilishini unutmaslik kerak.

Ovoz talaffuzining yuqorida qayd etilgan xususiyatlari turli xil ma'lumotlarni yetkazishi mumkin: estetik (baholovchi ma'lumotlar: yoqtirish - yoqtirmaslik, yoqimli - yoqimsiz va boshqalar); hissiy (quvonch, g'azab, qo'rquv); individual-shaxsiy (tembr, ohang, intonatsiya, fonetik xususiyatlar); biofizik (insonning ma'lum bir tipologik guruhga mansubligi: jinsi, yoshi, bo'yi, vazni); ijtimoiy-guruh (milliy va ierarxik-maqom belgilari: millat, ijtimoiy mavqe); psixologik (hissiy va kommunikativ xususiyatlar); fazoviy (ma'ruzachining pozitsiyasi: o'ng - chap, old - orqa, uzoqlashish - yaqinlashish); tibbiy (ovoz apparatining buzilishi yoki umumiy sog'liq holati).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, og'zaki bo'lmagan aloqa vositalari turli xil belgilarning butun qatlamini o'z ichiga oladi, bu esa pedagog tomonidan tushunilishi va sharhlanishi lozim. Pedagogik muloqotni olib borayotgan o'qituvchi bu vositalardan o'z manfaati uchun samarali foydalanishi kerak. Bu esa o'quvchilarning o'qituvchini o'z fanida professional va malakali mutaxassis sifatida qabul qilishlariga yordam beradi.

O'zaro ta'sir jarayonida og'zaki bo'lmagan muloqot o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shu bois, o'qituvchi uchun nafaqat yuqori til madaniyati, balki og'zaki bo'lmagan xulq-atvor madaniyati ham muhimdir. Chunki og'zaki bo'lmagan muloqot vositalari ko'pincha og'zaki ifodalarga qaraganda ancha ko'proq ma'lumot yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kreidlin G.E. Noverbal semiotika: tana tili va tabiiy til [Matn] / G.E. Kreidlin. – M.: Yangi adabiy sharh, 2002. – 592 b.
2. Sadoxin A.P. Madaniyatlararo muloqot nazariyasi va amaliyoti [Matn] / A.P. Sadoxin. – M.: BIRLIK-DANA, 2004. – 271 b.
3. Labunskaya V.A. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar: tuzilish va funktsiyalar [Matn] / V.A. Labunskaya. – Moskva // Ijtimoiy psixologiya: o'quvchi / komp. E.P. Belinskaya, O.A. Tixomandritskaya. – Moskva: Aspect Press, 2000. – 376 b.
4. Kinesika: imo-ishoralar, mimika, nigoh, duruy [Elektron resurs]. URL: <http://www.elitarium.ru> (kirish sanasi: 12.10.2018).
5. Komenskiy Ya.A. Tanlangan pedagogik ishlar [Matn] / Ya.A. Komenskiy. – T. 2. – M.: Pedagogika, 1982. – 576 b.
6. Hall E.T. Xorijdagi biznesdagi jim til. Garvard biznes sharhi, 1960-yil.
7. Dutova N.V. Madaniyatlararo muloqot kontekstida gender noverbal xulq-atvori [Matn] / N.V. Dutova // Transbaikal davlat universiteti: monografiya / N.V. Dutova. – Chita, 2014. – 120 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.